

O PAPEL DOS PRINCÍPIOS NA ASCENSÃO DO ATIVISMO JUDICIAL NO STF

LOPES Isaias Pires¹
CORDEIRO NETO, Holmes²

RESUMO

O Supremo Tribunal Federal (STF), sobretudo nos últimos dez anos, vem se protagonizando em virtude da emanção de decisões de grande repercussão no país. Essa postura ativa da Suprema Corte não ocorreu abruptamente, mas paulatinamente no decorrer dos anos. Nesse cenário, o presente artigo objetiva analisar o papel dos Princípios na ascensão do ativismo judicial no STF na última década. Justifica-se o presente estudo, pois a teoria já produzida sobre o tema é obscura e causa divergência doutrinária e institucional, repercutindo no ambiente acadêmico e social. Realizou-se uma pesquisa bibliográfica, qualitativa, cujo método de abordagem foi o indutivo e o método de procedimento utilizado foi o monográfico. Os resultados demonstraram que os Princípios são instrumentos argumentativos fundamentais para a ascensão do ativismo judicial no STF. Isso não significa dizer que, necessariamente, haverá prejuízo a separação dos poderes, ou mesmo, ao Estado Democrático de Direito. No entanto, a utilização argumentativa principiológica deve ser aplicada com parcimônia para que não venha extrapolar a moldura estabelecida na Constituição, sob pena de transformar o guardião da Constituição, da Cidadania e da Democracia em seu algoz.

Palavras-chave: Princípios constitucionais. Ativismo judicial. Hermenêutica jurídica.

1. INTRODUÇÃO

O Supremo Tribunal Federal (STF), sobretudo nos últimos dez anos, vem se protagonizando em virtude da emanção de decisões de grande repercussão no país. Corolário disso, o cenário do ativismo judicial se fortalece diante de uma crescente crise política entre os poderes, reverberando diretamente na sociedade, fruto, dentre outros, da inação dos poderes Legislativo e Executivo precipuamente na efetivação dos direitos e garantias fundamentais.

Nesses termos, pode-se destacar, dentre outros, o julgado que trata da união estável homoafetiva (ADI 4.277/DF).

Desse contexto, especialmente a doutrina de Luiz Lenio Streck (2020) e de Elival da Silva Ramos (2015) sinalizam que algumas dessas decisões devem ser caracterizadas como ativismo judicial. Noutro giro, Luís Roberto Barroso (2018) e Vladimir Santos Vitovsky (2010) advogam não haver ativismo judicial em sua versão que fere a separação dos poderes, mas, sim, o fenômeno da judicialização da vida reinante no país, estritamente amparada pela Constituição, trazendo à tona o papel “contramajoritário, representativo e iluminista” do STF

¹Discente do curso de Direito. E-mail: isaiaspireslopes@gmail.com.

²Mestre em Direito Constitucional. E-mail: holmes@unigrande.edu.br

(BARROSO, 2018, p. 129). Observa-se, pois, que há uma dualidade doutrinária, política e social entre os que são a favor de uma atitude ativa do judiciário e os contrários a essa postura. Tudo isso decorre das características do atual Estado Democrático de Direito que remete a solução dos problemas institucionais ao Poder Judiciário. Antes, havia majoritariamente o Estado Liberal de Direito que direcionava a resolução dos problemas ao Poder Legislativo. Após, nasce o Estado Social de Direito que enaltecia o Poder Executivo para fins de assegurar os direitos mínimos existenciais. No momento que o Executivo deixa de implementar políticas que assegurem direitos básicos, provém a necessidade de procurar quem as efetivem. Assim, ergue-se a judicialização dos problemas, e com ela naturalmente um conflito entre o sistema estatal vigente e a nova ordem democrática surgente.

Diante desse cenário de resolução dos problemas, direcionada ao órgão máximo da cúpula judiciária, afere-se que a hermenêutica argumentativa utilizada pelos Ministros do STF nos casos chamados a julgamento, calca-se em Princípios Constitucionais. Exsurge-se, pois, a necessidade de uma análise sobre a contribuição dos princípios nessa postura ativista do STF, para que se possa fixar, embora abstratamente, considerações sobre os limites da utilização desse “remédio principiológico”, sob pena de se tornar arbitrariamente uma panaceia para a crise político-social vivente.

Tal discussão ora a ser empreitada relativamente ao papel dos princípios na ascensão do ativismo judicial no âmbito do STF nos últimos dez anos aloca-se, embora didaticamente, no ramo do Direito Público Constitucional enfocada na Hermenêutica Jurídica, nos Princípios Constitucionais do Direito e na separação dos poderes.

Nesse caminhar, eis a problematização: a argumentação principiológica nas decisões do STF, sobre efetivação de direitos e garantias fundamentais na última década, contribuiu para a ascensão de uma postura ativista do STF?

Como hipótese básica propõem-se que os Princípios são instrumentos argumentativos fundamentais para a ascensão do ativismo judicial no STF. Isso não significa dizer que, necessariamente, haverá prejuízo a separação dos poderes, ou mesmo, ao Estado Democrático de Direito. No entanto, a utilização argumentativa principiológica deve ser aplicada com parcimônia para que não venha extrapolar a moldura estabelecida na Constituição, sob pena de transformar o guardião da Constituição, da Cidadania e da Democracia em seu algoz.

É justamente dessa fonte material que o presente trabalho tem como objetivo geral analisar o papel dos Princípios na ascensão do ativismo judicial no STF, objetivando especificamente comentar sobre as normas jurídicas (regras e princípios), relatando as técnicas de hermenêutica jurídica constitucional; refletir sobre o ativismo judicial em suas dimensões, bem como discutir decisões concretistas do STF, baseadas em Princípios Constitucionais, que efetivaram direitos e garantias fundamentais diretamente pelo Tribunal.

2. METODOLOGIA

Para obter respostas da problemática exposta, realizou-se uma pesquisa bibliográfica, qualitativa, cujo método de abordagem foi o indutivo e o método de procedimento utilizado foi o monográfico (MARCONI; LAKATOS, 2018).

Justifica-se o presente estudo, pois a teoria já produzida sobre o tema é obscura e causa divergência doutrinária e institucional, repercutindo no ambiente acadêmico. Socialmente, releva-se sobremaneira a possibilidade de esclarecimento em relação aos pronunciamentos jurídicos do STF com base em Princípios Constitucionais. Além disso, a efetivação ou não de

direitos fundamentais dos cidadãos em face do Estado é de interesse de toda a coletividade.

Dessa forma, dividiu-se este resumo, visando a clareza dos argumentos, de modo que, para responder precisamente as questões postas, imprescindível comentar sobre as Normas e a função dos princípios constitucionais.

Estimando o entendimento da interpretação dessas normas jurídicas, visto que piaram dúvidas em relação a forma, metodologia e critérios que os julgadores se utilizam para chegar a determinadas decisões baseadas em princípios, serão destacadas as questões pertinentes à hermenêutica jurídica constitucional, bem como trazer a luz discussões sobre a discricionariedade judicial.

Apenas com o entendimento dos institutos descritos nos itens anteriores é que será salutar refletir sobre o ativismo judicial, para, em seguida, discutir um dos exemplos de julgados concretistas do STF. Por fim, concluiu-se com as considerações finais, de sorte a concatenar os principais pontos levantados no presente artigo, resvalando na concretude da tese aferida.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

3.1 Normas jurídicas: regras e princípios

O estudo das normas jurídicas não se trata de um novel acadêmico, pois há anos doutrinadores se debruçam sobre o tema que não é unívoco quanto a sua conceituação, diferenciação entre espécies e aplicação. Dada à controvérsia na Ciência do Direito sobre o que venha a ser norma jurídica (BOBBIO, 2014, 2016), resolveu-se adotar o conceito semântico indicado por Robert Alexy (2008), segundo o qual há uma diferenciação entre norma e enunciado normativo, concluindo seu raciocínio prescrevendo que “uma norma é, portanto, o significado de um enunciado normativo” (ALEXY, 2008, p. 53).

O ordenamento jurídico como sistema normativo é constituído por um conjunto de normas jurídicas (BOBBIO, 2014). Estas, por sua vez, se estruturam em Regras e Princípios (ALEXY, 2008).

Ávila (2019) conceitua regras e princípios, diferenciando-os no sentido de que aquelas são descritivas, retrospectiva, objetivando a decidibilidade; enquanto os princípios são normas finalísticas, prospectivas, pretendendo a complementariedade.

Robert Alexy defende que o ponto fulcral na distinção entre regras e princípios é que estes ordenam que algo seja realizado na maior medida possível dentro das possibilidades jurídicas e fáticas. São, para o autor, mandados de otimização. Havendo colisão entre princípios, adota-se o critério da ponderação através da técnica do sopesamento que leva em consideração as etapas de adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito, sendo que ambos continuam no ordenamento jurídico. No caso de conflito entre regras, uma delas deverá ser invalidada, adota-se, aqui, o critério tudo ou nada (ALEXY, 2008).

Bonavides (2020), inspirado em vários juristas, destaca que em todas as acepções propostas do que sejam princípios a característica da normatividade é comum a todas elas. Isso faz com que haja possibilidade de uma decisão ser tomadas com fundamento exclusivamente em norma-princípio, como se verá, *in concreto*, mais adiante.

Nesse jaez, Bobbio (2014) entende que, além dos expressos, existem princípios implícitos que devem ser extraídos pelo intérprete, possibilitado pela abstração de normas específicas. Tais princípios, afirma o autor, buscam “compreender, comparando normas

aparentemente diferentes entre si, aquilo que comumente se chama de espírito do sistema” (BOBBIO, 2014, p. 148-149). Assim, o princípio “seja ele expresso numa formulação legislativa ou, ao contrário, implícito ou latente num ordenamento, constitui norma, aplicável como regra [...] de determinado comportamento” (CRISAFULLI, 1984, p. 15 *apud* BONAVIDES, 2020, p. 278). Em suma, dentre as principais funções dos princípios pode-se, portanto, elencar a fundamentadora da ordem jurídica, a interpretativa, a supletiva, a integrativa, a diretiva e alimitativa. (BONAVIDES, 2020).

3.2 Hermenêutica jurídica constitucional

Longe de aprofundar as particularidades da Hermenêutica filosófica, pois não é objeto deste resumo, será apresentada neste tópico uma visão ampla da interpretação e aplicação das normas jurídicas, com ênfase nos princípios.

A Hermenêutica², conforme Streck (2020, p. 127), modernamente, é entendida como a “arte ou técnica (método), com efeito diretivo sobre a lei divina ou a lei humana”. Já a Hermenêutica jurídica constitucional, explicam Dimoulis e Lunardi (2020), é especial, pois a Constituição tem características que não se encontram em outros textos legais, tais como hierarquia normativa, alta grau político em suas normas, características programáticas e revisão especial do seu conteúdo.

Apesar disso, as normas têm estruturas equivalentes, podendo ser aplicados os mesmos métodos de interpretação. Dimoulis e Lunardi (2020) informam que os métodos³ clássicos de interpretação mais recorrente é o de Savigny: textual (gramatical), sistemática, histórica (teleologia subjetiva) e teleológica objetiva. Em síntese, a interpretação textual busca o significado das palavras; a sistemática objetiva integrar e harmonizar as normas jurídicas considerando o ordenamento jurídico como um todo; a histórica avalia a vontade do criador da norma; por fim, a teleológica busca a finalidade social das normas jurídicas.

Ramos (2015) explica que a Hermenêutica constitucional evoluiu para tornar sua natureza híbrida, cognoscitiva e criativa da atividade exegética, proporcionando não só a aplicação, mas a concretização de normas jurídicas. É o que ocorre, por exemplo, com a utilização do círculo hermenêutico em que o exegeta se movimenta “do todo para a parte e da parte para o todo, de modo a apurar sua compreensão a cada movimentação efetuada” (STRECK, 2020, p. 35). Por esse método, consegue-se entender a relação texto jurídico e norma.

Todo o complexo divergente de interpretação de normas jurídicas pelo judiciário vai ao encontro do fenômeno da discricionariedade do juiz para fundamentar suas decisões, especialmente com supedâneo em princípios constitucionais.

Ramos (2015, p.124) enfatiza que a discricionariedade ao poder judiciário, no período oitocentista, era negado, reduzindo-o ao automatismo da “subsunção meramente lógico-formal”. Nesse período, pontua Bonavides (2020), os princípios careciam de força normativa, posicionamento defendido pela velha Hermenêutica constitucional, mas que está acaminho da inutilização.

Em vista dos modos de interpretação da Constituição trazidos pelas teorias interpretativistas, Bobbio (2014, p.119) reflete sobre a figura do judiciário criador e modificador do direito, especialmente num Estado promocional, destacando que a escola do direito livre defende que, havendo lacunas, “é preciso confiar principalmente no poder criativo do juiz”.

Lênio Luiz Streck (2020) é crítico da discricionariedade e do ativismo do juiz. Para o autor, a discricionariedade se dá “quando a razão é superada pela vontade, isto é, a relação entre lei e a sentença assume um aspecto completamente diverso” (STRECK, 2020, p. 75). Nesse sentido, para os opositores do direito livre, a criação do direito pelos juízes, “significava romper a barreira do princípio da legalidade, que fora introduzido em defesa do indivíduo, abrir as portas ao arbítrio, ao caos, à anarquia” (BOBBIO, 2014, p. 123).

Nesse dualismo, há um embate entre Ronald Dworkin e Herbert Hart em relação à discricionariedade do juiz, no qual Dworkin advoga que existem três sentidos de discricionariedade: um fraco, um forte e um sentido limitado (DWORKIN, 2010). O sentido forte de discricionariedade, refere-se à discricionariedade judicial, implicando em “incontrolabilidade da decisão” segundo um padrão preestabelecido (STRECK, 2020, p. 79).

Alexy (2008), buscando resolver a questão, defende que em casos complexos ou problemáticos são necessárias valorações que não são aferíveis do material normativo preexistente. Streck alerta, no entanto, sobre os possíveis efeitos negativos desse tipo de liberdade concedido ao julgador, no qual induz a “[...] ideia de que, no momento da decisão, o juiz tem um espaço discricionário no qual pode moldar sua ‘vontade’” (STRECK, 2020, p. 76).

É nesse espaço discricionário que surge o fenômeno do *pamprincipiologismo*, entendido como sendo a criação de princípios sem qualquer densidade deontológica e sem que o exegeta lance mão da jurisdição constitucional. Em decorrência desse fenômeno “o direito [brasileiro] foi inundado por uma produção de standards valorativos, álibis teóricos pelos quais

¹ se pode dizer qualquer coisa sobre a interpretação da lei”
(STRECK, 2020, p. 253).

3.3 Ativismo judicial e suas dimensões

Kmiec (2004, p. 1446, tradução nossa) afirma que “Arthur Schlesinger Jr. apresentou o termo 'ativismo judicial' ao público em um artigo da revista *Fortune* em janeiro de 1947”⁴ quando analisou a atuação da Suprema Corte Americana na vigência do *New Deal*. Após essa exposição, o termo foi objeto de intensa análise. No Brasil, as definições de ativismo judicial são multifacetadas, alguns enfatizam aspectos negativos, outros destacam as linhas positivas, negando o fenômeno, há, inclusive, trechos de obras que valorizam a neutralidade.

Elival da Silva Ramos (2015) pontua que a menção ao ativismo judicial é referida como a ultrapassagem das linhas demarcatórias da função jurisdicional, em prejuízo não só da função legislativa, mas, também, de outras como a administrativa e a de governo.

Em uma visão oposta, relevando as linhas positivas da judicialização, negando o ativismo judicial contrário a democracia, Luís Roberto Barroso (2018, p. 24) o define como um “modo proativo e expansivo de atuação judicial”, advogando que temas envolvendo direitos fundamentais, moralidade administrativa ou defesa da democracia podem legitimar um comportamento mais ativista da Corte Suprema. Em muitas dessas situações, diz Barroso (2018, p.48), “sequer há confronto, mas mera ocupação de espaços vazios”.

Um ponto de observação neutro pode ser destacado nas considerações finais de *A supremacia judicial em debate: ativismo, fabricação de decisões e democracia*, no qual Halis⁵ (2004, p.64) expressa ser imprescindível não limitar as diversas facetas da legalidade, tendo

³Métodos interpretativos da Escola Histórica

em vista a plural atuação por parte dos juízes, o que “envolve a construção de uma teoria hermenêutica refinada”.

Vitovsky (2010) observa que parte dos doutrinadores estudam o ativismo apenas em sua dimensão judicial, entretanto há o ativismo do Direito e o ativismo da Cidadania que se interrelacionam.

Nessa linha, uma análise estritamente judicial, sem considerar os aspectos de Direito e de Cidadania teria como corolário um resultado incompleto sobre o assunto. Em vistadisso, Vitovsky (2010, p. 93) define o ativismo do Direito como a “produção do Direito (atividade legislativa e executiva), suas transformações (atividade legislativa, executiva e judiciária) e aplicação (atividades do executivo e do judiciário)”. Já o ativismo da Cidadania pode ser caracterizado pela manifestação dos cidadãos, movimentos populares e pelo voto. Observa-se que o ativismo da Cidadania pode ser promovido pela sociedade (movimentos sociais), pelo poder judiciário (decisões) ou pelo legislativo (criação ou alteração de leis).

Dessa forma, percebe-se uma interligação entre ativismo judicial, ativismo do direito e ativismo da cidadania.

3.4 Decisões judiciais do STF

Dentre as decisões judiciais da excelsa Corte brasileira, resolveu-se apontar um exemplo das consideradas mais relevantes para este resumo. A discussão se deterá ao texto final produto da decisão, buscando destacar os Princípios que deram suporte aos argumentos.

Em 05 de maio de 2011, o STF reconheceu a união estável homoafetiva⁶. O art. 1.723 do Código Civil (BRASIL, 2002) expressa que “é reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher” (enunciado normativo). Nesse passo, a Corte, sobretudo com base no princípio da dignidade da pessoa humana, da isonomia/igualdade, da liberdade, da segurança jurídica, da proporcionalidade e da não discriminação, conferiu interpretação conforme a Constituição ao art. 1.723, CC, para reconhecer a união homoafetiva como família (norma criada).

O STF se utilizou da interpretação não-reducionista ao conceito de família, estabelecendo a isonomia entre casais heteroafetivos e pares homoafetivos. Fundamentou a utilização dos princípios com base no art. 5º, §2º, CRFB/88, que diz “os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados [...]” (BRASIL, 1988). Reafirmou-se, o papel contramajoritário do STF no reconhecimento dos direitos básicos e fundamentais das minorias. Tudo isso, por alegada ausência da regulamentação legislativa e administrativa.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ante toda base teórica e prática trazida neste resumo, foi adotado o conceito semântico de norma jurídica como sendo o resultado dos sentidos extraídos a partir da interpretação sistemática de enunciados normativos, bem como que tais normas se dividem em regras e princípios.

Os princípios, por sua vez, são dotados de normatividades, sendo normas finalísticas, prospectivas, pretendendo a complementariedade, tendo a função fundamentadora, interpretativa, supletiva, integrativa, diretiva e limitativa da ordem jurídica.

A interpretação desses princípios, mormente os constitucionais, é regulada pela ciência da Hermenêutica jurídica constitucional que é especial, pois a Constituição tem características

que não se encontram em outros textos legais, tendo a Hermenêutica evoluído para tornar sua natureza híbrida, cognoscitiva e criativa da atividade exegetica, proporcionando não só a aplicação, mas concretização de normas jurídicas.

É nesse sentido que não se pode considerar o Judiciário como uma máquina, reduzindo-o ao automatismo da “subsunção meramente lógico-formal”, sendo, na atualidade, criador e modificador do direito, especialmente num Estado promocional, contudo, deve sempre agir com limites, respeitando a moldura da Constituição.

Ademais, o conceito de ativismo judicial adotado leva em consideração qualquer decisão que, fundamentada em princípios constitucionais, buscaram concretizar direitos fundamentais, obrigando, assim, outros poderes (legislativo ou executivo) a fazer ou deixar de fazer algo sem enunciado normativo expresso. Destacando-se, ainda, que o ativismo judicial deve ter uma leitura interrelacionada ao ativismo do Direito e ao ativismo da Cidadania.

Portanto, atentando-se que o objetivo geral deste resumo é aferir se a argumentação principiológica nas decisões do STF, sobre efetivação de direitos e garantias fundamentais na última década, contribuiu para a ascensão de uma postura ativista do STF, constata-se, pois, com base no julgado comentado, que os princípios são instrumentos argumentativos fundamentais para a ascensão do ativismo judicial no STF.

Isso não significa dizer que, necessariamente, haverá prejuízo a separação dos poderes, ou mesmo, ao estado democrático de direito. No entanto, a utilização argumentativa principiológica deve ser aplicada com parcimônia para que não venha extrapolar a moldura estabelecida na Constituição, sob pena de transformar o guardião da Constituição, da Cidadania e da Democracia em seu algoz.

REFERÊNCIAS

ALEXY, Robert. **Teoria dos direitos fundamentais**. 2 ed. Tradução de Virgílio Afonso da Silva. São Paulo: Malheiros, 2008.

ÁVILA, Humberto. **Teoria dos princípios da definição à aplicação dos princípios**. 19.ed. São Paulo: Malheiros, 2019.

BARROSO, Luís Roberto. **A judicialização da vida e o papel do Supremo Tribunal Federal**. Belo Horizonte, 2018.

BOBBIO, Norberto. **Teoria da norma jurídica**. Tradução de Ariani Bueno Sudatti e Fernando Pavan Baptista. 6.ed. São Paulo: Edipro, 2016. In: **Teoria do ordenamento jurídico**. Tradução de Ari Marcelo Solon. 2 ed. São Paulo: Edipro, 2014.

BONAVIDES, Paulo. **Curso de direito constitucional**. 35 ed. São Paulo: Malheiros, 2020.

BRASIL. Constituição (1988). **Constituição da república federativa do Brasil**. Brasília, DF: Senado Federal: Centro Gráfico, 1988. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 16 jun. 2021.

Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002. **Institui o código civil**. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, ano 139, n. 8, p. 1-74, 11 jan. 2002. Disponível em:

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/110406compilada.htm. Acesso em: 14 set. 2021.

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. **Ação direta de inconstitucionalidade 4.277/DF**, Min.Rel. Ayres Britto, julgado em 05/05/2011, DJe 14/10/2011. Disponível em: <https://jurisprudencia.stf.jus.br/pages/search/sjur200017/false>. Acesso em: 29 ago. 2021.

DIMOULIS, Dimitri; LUNARDI, Soraya. **Curso de processo constitucional: controle de constitucionalidade e remédios constitucionais**. 7 ed. São Paulo: Thompson Reuters Brasil, 2020.

DWORKIN, Ronald. **Levando o direito a sério**. Tradução de Nelson Boeira. 3 ed. São Paulo: Martins Fontes, 2010.

HALIS, Denis de Castro. **A supremacia judicial em debate: ativismo, fabricação de decisões e democracia**. Revista Direito, Estado e Sociedade, Rio de Janeiro: Ed. PUC-Rio, n.24, p. 32-66, jan./jun. 2004.

KMIEC, Keenan D. **The origin and current meanings of 'judicial activism'**. California Law Review, p. 1441-1477, out. 2004. Disponível em: <https://lawcat.berkeley.edu/record/1119359/files/fulltext.pdf>. Acesso em: 02 set. 2021.

MARCONI, Marina de Andrade; LAKATOS, Eva Maria. **Metodologia do trabalho científico: projetos de pesquisa/ pesquisa bibliográfica/ teses de doutorado, dissertações de mestrado, trabalhos de conclusão de curso**. 9 ed. São Paulo: Atlas, 2018.

RAMOS, Elival da Silva. **Ativismo Judicial: parâmetros dogmáticos**. 2 ed. São Paulo: Saraiva, 2015.

STRECK, Lenio Luiz. **Dicionário de hermenêutica: 50 verbetes fundamentais da teoria do direito à luz da crítica hermenêutica do direito**. 2 ed. Belo Horizonte: Letramento, 2020.

VITOVSKY, Vladimir Santos. **Activismo judicial: só pecados e virtudes? contribuição para uma teoria sociojurídica**. In: OLIVEIRA, Umberto Machado; ANJOS, Leonardo Fernandes (coord.s). **Ativismo Judicial**. Curitiba: Juruá, 2010.